

Einreichung Projektbericht: Wachstum fördern, Angebotsgüte stärken – Das Qualitätsmanagement-Konzept des Digitalen Campus

Autorenteam:

Jörg Jelinski
joerg.jelinski@th-luebeck.de
TH Lübeck

Konstantin Kaiser
Konstantin.kaiser@kiron.ngo
Kiron Open Higher Education gGmbH

Kyra Thelen
thelen@cls.rwth-aachen.de
RWTH Aachen

Kategorie des Beitrags: Projektbericht

Zusammenfassung

Der Artikel beschreibt das Qualitätsmanagement-Konzept des Digitalen Campus, einer Plattform, die Inhalte von Hochschulen und anderen Bildungsanbietern vernetzt. Ziel ist es, eine digitale Plattform zu schaffen, auf der internationale Studierende passende Studiengänge in Deutschland finden und Sprach-, Test- und Kursangebote nutzen können. Der Artikel erläutert die Entwicklung der Qualitätskriterien, die Instrumente zur Qualitätssicherung und den Prozess zur Aufnahme neuer Anbieter. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Selbstverpflichtung der Anbieter und der Einführung eines User-Feedback-Systems, um die kontinuierliche Verbesserung der Inhalte zu gewährleisten. Zudem wird die Balance zwischen strikten Qualitätsanforderungen und den begrenzten Ressourcen des Projekts behandelt, sowie die Einbindung von Barrierearmut und rechtlichen Rahmenbedingungen in die Qualitätsstandards. Der methodisch-didaktische Leitfaden und das geplante Bewertungssystem für die Nutzer*innen werden ebenfalls detailliert beschrieben.

Stichwörter: e-learning; internationale Studieninteressierte; internationale Studierende; Studienorientierung; Studienvorbereitung, Qualitätsmanagement, Online-Kurse, Methodisch-Didaktischer Leitfaden, User-Feedback, Bildungsanbieter

Abstract

The article outlines the quality management concept of the Digital Campus, a platform that connects content from universities and other educational providers. The goal is to create a digital platform where international students can find suitable study programs in Germany and access language, test, and course offerings. The article details the development of quality

criteria, the tools for quality assurance, and the process for onboarding new providers. It emphasizes the providers' commitment and the implementation of a user feedback system to ensure continuous improvement of the content. Additionally, it addresses the balance between strict quality requirements and the project's limited resources, the inclusion of accessibility and legal compliance in the quality standards, and provides detailed descriptions of the didactic guide and the planned user rating system.

Keywords: e-learning; international prospective students; international students; study orientation; study preparation, quality management, online courses, methodological-didactic guide, user feedback, education provider

Wachstum fördern, Angebotsgüte stärken – Das Qualitätsmanagement-Konzept des Digitalen Campus

Wie entwickelt man ein Qualitätskonzept für eine Plattform, die Inhalte vieler verschiedener Akteur*innen, wie Hochschulen und andere Bildungsanbieter*innen, vernetzt und zusammenführt? Dies ist eine der Herausforderungen im BMBF-geförderten Projekt *Digitaler Campus II*, an dem folgende Partnerorganisationen beteiligt sind: der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) in der Leitung, das Goethe-Institut, die Gesellschaft für akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V. (g.a.s.t.), Kiron Open Higher Education (Kiron), die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) und die Technische Hochschule Lübeck (TH Lübeck). Zusammen wird an einer digitalen Plattform gearbeitet, auf der internationale Studieninteressierte und Studierende zukünftig nicht nur ihren passenden Studiengang in Deutschland finden, sondern Sprach-, Test- und Kursangebote nutzen können. Damit soll sowohl die Orientierungs- wie auch die Vorbereitungsphase unterstützt werden. So kann sich die Zielgruppe des Projektes bereits vor dem Start an einer Hochschule intensiv auf ihr Studium in Deutschland vorbereiten. Der Erfolg des Digitalen Campus hängt maßgeblich davon ab, den vorhandenen Grundstock von derzeit circa 200 Serviceangeboten und Lerninhalten stark auszubauen. Dabei ist es zum einen wünschenswert, dass sämtliche Inhalte auf der Plattform den von den Projektpartner*innen definierten Qualitätskriterien genügen, zum anderen darf der Aufwand für Qualitätssicherung nicht die begrenzten Personalressourcen des Projektes übersteigen. Dieser Artikel stellt die im Projekt gewählten Wege zur Lösung dieser Herausforderung dar, indem zunächst die Entwicklung der Qualitätskriterien beschrieben wird. Anschließend werden die daraus hervorgegangenen Instrumente vorgestellt sowie der Qualitätsprozess zur Aufnahme neuer Anbieter*innen, gefolgt von einem Ausblick zum weiteren Verlauf des Projektes. Zusätzliche Informationen zum Projekt des Digitalen Campus stehen in einem weiteren [eleed-Artikel](#) zur Verfügung.

1 Entwicklung der Qualitätskriterien

Auf der Grundlage von zehn verschiedenen Bildungsanbieter*innen, darunter große OER-Repositorys, wurden gemeinsam im Konsortium Qualitätskriterien untersucht, aggregiert und geclustert. Eine Verständigung auf eine gemeinsame Bewertung erfolgte im Anschluss: Welche dieser Kriterien sollen für Angebote auf dem Digitalen Campus verpflichtend sein, was wird empfohlen, was ist nicht relevant für den Digitalen Campus?

Strikte Qualitätsmaßstäbe an die eigenen, selbst entwickelten Produkte anzulegen, ist nicht trivial, liegt aber immerhin im eigenen Einflussbereich. Schwieriger verhält es sich bei einer Vernetzungsplattform wie dem Digitalen Campus, der Produkte anderer, die größtenteils bereits fertig entwickelt wurden, zusammenführt. Jede Anpassung bedeutet Nacharbeit. Werden die Qualitätsvorstellungen zu rigide formuliert, so schaffen es nur wenige Inhalte auf die Plattform. Hat der Digitale Campus noch zu wenig User*innen, um eine Sogwirkung für Anbieter*innen zu entwickeln, so ist die Motivation vermutlich gering, nachträglich Arbeit aufzuwenden, um die Inhalte an die Qualitätskriterien anzupassen. Diese Grundüberlegungen sind in die Konzeption des QM-Systems eingeflossen. Das Konsortium hat sich im Projektverlauf daher für folgende Ansätze entschieden:

- Verpflichtende Qualitätskriterien sind in einer **Selbstverpflichtung für Anbieter*innen** festgehalten. Diese muss von den Anbieter*innen unterschrieben werden, bevor Angebote auf den Digitalen Campus gelangen (siehe nächster Abschnitt). Die Selbstverpflichtung wurde mit dem Steering Board, dem Steuerungsgremium des Projektes, vor allem im Hinblick auf die Anschlussfähigkeit und den weiteren Projektverlauf abgestimmt und per Konsentprinzip („Gibt es schwerwiegende Einwände?“) freigegeben.
- Empfohlene Kriterien, vor allem im Hinblick auf methodisch-didaktische Empfehlungen, sind in einem **methodisch-didaktischen Leitfaden (MDL)** zusammengefasst, der die Empfehlungen des Projektes bündelt und Anbieter*innen als Handreichung bei der Entwicklung und Anpassung insbesondere von Online-Kursen dient.

In der Selbstverpflichtung für zukünftige Anbieter*innen des Digitalen Campus (siehe Kap. 2.1) wird gleich im ersten Punkt auf diesen MDL verwiesen: „Die Angebote sind inhaltlich korrekt und methodisch-didaktisch sinnvoll gestaltet. Der methodisch-didaktische Leitfaden des Digitalen Campus gibt Ihnen Empfehlungen zur Entwicklung Ihrer Angebote.“ (siehe Kap. 2.2) Mit diesem Verweis wird ein klares Zielbild für die Gestaltung von Kursangeboten vorgegeben. Dieses Zielbild ist auch in der Selbstverpflichtung verankert. Es wird jedoch nicht verlangt, dass jedes Angebot dem Zielbild schon von Beginn an vollständig entsprechen muss. Hiermit erhalten die Anbieter*innen Orientierung für eine Schritt-für-Schritt-Verbesserung ihrer Angebote. Die Formulierung der „sinnvollen Gestaltung“ eröffnet Spielräume im Qualitätsmanagement, um diesen Prozess mit realistischen zeitlichen Erwartungen in der Projektentwicklung des Digitalen Campus zu begleiten. Geplante User*innen-basierte Feedbackmechanismen für veröffentlichte Angebote sichern die Qualität der Inhalte zusätzlich ab (siehe Kap. 2.3).

2 Unsere Qualitätsinstrumente

2.1 Selbstverpflichtung

Die *Selbstverpflichtung für Anbieter*innen* besteht aus neun ausformulierten Punkten:

Hiermit verpflichtet sich [Name des Service Providers] zur Einhaltung folgender Kriterien bezüglich der bereitgestellten Angebote auf dem Digitalen Campus:

1. Die Angebote sind inhaltlich korrekt und methodisch-didaktisch sinnvoll gestaltet. Der methodisch-didaktische Leitfaden des Digitalen Campus gibt Ihnen Empfehlungen zur Entwicklung Ihrer Angebote.
2. Die Angebote haben eine anbieterinterne Qualitätssicherung durchlaufen. Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zur Qualität der Angebote zu übermitteln.
3. Angebote, die formative/summative Prüfungen beinhalten, formulieren klare Erwartungen an die Nutzerinnen und Nutzer, beinhalten transparente Bewertungsrichtlinien und dokumentieren das Lernergebnis.
4. Die technische Plattform, auf der die Angebote bereitgestellt werden, ist stabil verfügbar (>99%). Plattform und Inhalte sind kompatibel mit den gängigsten Browserversionen.
5. Die bereitgestellten Angebote verfügen über eine möglichst umfassende Metadatierung entsprechend der Metadatenanforderungen des Digitalen Campus, mindestens aber über die Pflichtangaben. Diese umfassen beispielsweise Angebotsbeschreibungen, klar definierte Lernziele, Angebotstyp, Sprache und Dauer.
6. Die bereitgestellten Angebote verfügen über eine klar definierte Lizenz und weisen gegebenenfalls anfallende Kosten zur Nutzung des Angebots transparent aus.
7. Die technische Plattform und deren Angebote streben kontinuierlich nach einem Abbau der Nutzungsbarrieren für Menschen mit Beeinträchtigung (Barrierearmut).
8. Die bereitgestellten Angebote enthalten keine diskriminierenden Inhalte.
9. Die bereitgestellten Angebote bewegen sich innerhalb des rechtlichen Rahmens des deutschen Rechts und verletzen insbesondere keine Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte.

Besonders der Punkt zur Barrierearmut wurde intensiv diskutiert, denn dies ist für uns ein wichtiges Kriterium. Auch die Software des Digitalen Campus wurde, wie auch gesetzlich vorgesehen, barrierearm entwickelt. Auf Basis der Erfahrungen der Konsortialpartner ist es wahrscheinlich, dass eine Vielzahl an Angeboten derzeit nicht komplett barrierefrei umgesetzt ist. Diese Angebote können trotzdem inhaltlich wertvoll sein. Daher wurde im Konsortium entschieden, dass solche Angebote in den Digitalen Campus einbezogen werden sollen. Gleichzeitig müssen sich die Anbieter*innen dazu verpflichten, kontinuierlich den Abbau von Nutzungsbarrieren umzusetzen. Die gewählte Formulierung ermöglicht diese Brücke vom Ist-Zustand hin zur gewünschten Zielrichtung.

2.2 Methodisch-didaktischer Leitfaden

Über den *methodisch-didaktischen Leitfaden* erhalten Autor*innen im Hinblick auf verschiedene Qualitätskriterien des Digitalen Campus sowohl für bestehende als auch für neu zu entwickelnde Online-Kurse Gestaltungsempfehlungen.

Der MDL besteht zum einen aus einer umfassenden Anleitung, die auf dem MDL von Guido Kwast (TH Lübeck) aufsetzt. Mit Hilfe der Anleitung erhalten Autor*innen Schritt für Schritt Empfehlungen, wie sie einen Online-Kurs für eine Zielgruppe konzeptionell so gestalten können, dass ein möglichst großer Erfolg hinsichtlich der zu entwickelnden kognitiven, affektiven und psychomotorischen Kompetenzen erreicht werden kann. Dieses wird über die Nutzung des *Constructive Alignment*-Ansatzes in den Kapiteln „Intendierte Lernergebnisse“, „Lehr-/Lernaktivitäten“, „Lernnachweise“, „Struktur des Online-Kurses“ und „Barrierefreiheit“ umgesetzt.

In der Checkliste des MDL (vgl. Abbildung 1) sind zum anderen die wesentlichen Punkte einer Online-Kurskonzeption zusammengefasst. Darüber hinaus besteht für die Autor*innen über die bereitgestellten Listen und Tabellen die Möglichkeit, die einzelnen Konzeptionsschritte nachvollziehbar zu dokumentieren bzw. zu überprüfen, inwieweit bestimmte Aspekte berücksichtigt wurden.

2 Lehr-/Lernaktivitäten gestalten

2.1 Auswahl der Fachinhalte mit Hilfe der didaktischen Reduktion

Achten Sie bei der Auswahl der Fachinhalte darauf, dass die ausgewählten **inhaltlichen Schwerpunkte zu den festgelegten intendierten Lernergebnissen passen**. Es geht darum, **Inhalte und Schwierigkeitsgrad** des Lernstoffes bewusst nach bestimmten Kriterien (z.B. Aktualität, Praxisrelevanz, Bezug zu den intendierten Lernergebnissen) auszuwählen und an die zeitlichen und persönlichen **Voraussetzungen** (z.B. Vorwissen) der Lernenden anzupassen (**didaktische Reduktion**).

Die folgenden Fragen sollen Ihnen bei der Reflexion darüber helfen, welche Inhalte für Ihren Kurs besonders relevant sind:

	erfüllt
Sind die gewählten Inhalte relevant für die intendierten Lernergebnisse?	<input type="checkbox"/>
Habe ich sichergestellt, dass die Lernenden für die Zukunft relevante Handlungskompetenzen erlernen, die sie für die Bewältigung akademischer oder beruflicher Anforderungen benötigen?	<input type="checkbox"/>
Habe ich meine Inhaltsauswahl in einen größeren Zusammenhang eingeordnet und sichergestellt, dass die Lernenden mit Grundlagen vertraut sind, so dass neue Inhalte sinnvoll hieran angeknüpft werden können?	<input type="checkbox"/>
Habe ich Situationen gefunden, anhand derer den Lernenden die jeweiligen Inhalte zugänglich gemacht werden können?	<input type="checkbox"/>
Habe ich ggf. auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>
Habe ich überprüft, ob es Inhalte gibt, die nicht zwingend notwendig sind und weggelassen werden könnten?	<input type="checkbox"/>

Tabelle 22: Überprüfung der didaktischen Reduktion (vgl. Stary, 2023, Lehner, 2020)

Abbildung 1: Auszug aus der Checkliste des methodisch-didaktischen Leitfadens

2.3 User-Feedbacks

Für die Phase nach der Veröffentlichung von Angeboten wurde mit dem User-Feedback System ein weiteres Qualitätsinstrument vom Konsortium definiert, das in die Software der Plattform implementiert werden sollte. User*innen sollen zum einen jederzeit Inhalte auf der Plattform melden können, wenn diese Inhalte gegen die Richtlinien des Digitalen Campus verstoßen oder nicht mehr erreichbar sind. Das Team des Digitalen Campus überprüft diese Meldungen dann umgehend und leitet geeignete Maßnahmen ein.

Zum anderen ist die Implementierung eines Bewertungssystems für Inhalte geplant, um zu ermöglichen, dass Angebote bei Bedarf verbessert werden können. Die große Herausforderung ist bei beiden angesprochenen Bereichen, dass der Digitale Campus zwar Angebote vernetzt und auffindbar macht, die eigentliche Nutzung aber auf den Plattformen der Anbieter*innen stattfindet.

In der frühen Phase des Digitalen Campus sollen User*innen, die zu einem Angebot weitergeleitet wurden, nach einer Zeitspanne, die Zeit genug zum Absolvieren des Kurses lässt, eine Benachrichtigung mit der Aufforderung zur Bewertung erhalten. Dies kann beispielsweise per E-Mail geschehen. Um die Bewertung so niederschwellig wie möglich umzusetzen, ist ein 5-Sterne-System vorstellbar, das User*innen direkt in der E-Mail anklicken können. Diese Interaktion führt weiter in den Browser zum Digitalen Campus, wo die Bewertung nach einem Login erfasst wird. Anschließend erhalten die User*innen die Möglichkeit, einen ergänzenden Kommentar zu verfassen. Perspektivisch können hier weitere Bewertungskriterien nacheinander abgefragt werden. Der verbreitete Ansatz der getrennten Bewertung von Kursinhalten und der Betreuung im Kurs wird auch für den Digitalen Campus als sinnvoll erachtet.

Diese Bewertungen und Kommentare sind als Teil der Angebotsbeschreibungen auf dem Digitalen Campus geplant und sollen für die User*innen auf den ersten Blick sichtbar sein. Angebote sollen sich nach der durchschnittlichen Bewertung filtern und sortieren lassen. Incentives, wie die Verlosung von Preisen unter den Bewertenden, könnten ein Ansatz zur Erhöhung der Bewertungsquote sein.

In einer späteren Phase des Digitalen Campus sollte die Bewertung der Angebote stärker technisch mit den Anbieter*innen verknüpft werden, um die Menge und die Qualität der Bewertungen zu erhöhen. Es wird empfohlen, die folgenden Konzepte weiterzuverfolgen:

User*innen sollen nur zur Bewertung von Kursen aufgefordert werden, die sie tatsächlich begonnen und mindestens zur Hälfte absolviert haben. Diese Bewertungen könnten als verifizierte Bewertungen ausgewiesen werden. Das Konsortium hat sich bewusst dagegen entschieden, nur zu 100% absolvierte Kurse bewerten zu lassen. Kurse mit geringer User*innenakzeptanz werden seltener beendet, insofern würde hier eine Verzerrung in den Bewertungen gefördert. Es wird davon ausgegangen, dass 50% Kursfortschritt ausreichen, um zu gewährleisten, dass eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Angebot stattgefunden hat.

Neben technischen Ansätzen, wie einer datensouveränen Synchronisierung des Kursfortschritts über eine Data Wallet oder Cookie-basierten Ansätzen, erscheint es aus Sicht der Konsortialpartner lohnend, eine Schnittstelle inklusive Bewertungsplugin zu entwickeln, das sich leicht in die gängigen Learning Management Systeme, wie Moodle, ILIAS oder edX, direkt im Kursverlauf integrieren lässt und die Ergebnisse mit dem Digitalen Campus synchronisiert. So könnte die Bewertung direkt da erfolgen, wo das Angebot auch genutzt wird.

Insgesamt wären mit dem beschriebenen User-Feedback-System mehrere Vorteile für den Digitalen Campus verbunden: Erstens könnte auf die Nicht-Verfügbarkeit von Angeboten oder den Verstoß gegen Richtlinien unmittelbar reagiert werden. Zweitens besteht die Chance, dass die Güte der Angebote in verschiedenen Ausprägungen kontinuierlich erhoben werden kann und damit Ansatzpunkte für Verbesserungen transparent werden. Drittens wäre die

transparente Ausweisung des Feedbacks und der Bewertungen ein Anreiz dafür, die Angebote stetig weiterzuentwickeln und damit die User*innen noch besser zu unterstützen. Viertens könnten die bisher beschriebenen Vorteile dazu führen, dass die User*innen das Commitment des Digitalen Campus sowie die Verbesserungen der Angebote wahrnehmen und dies zu einer höheren Zufriedenheit mit der gesamten Plattform und einem Anstieg der Weiterempfehlungsrate führt.

3 Entwicklung des Qualitätsprozesses

Die zentrale Herausforderung bei der Entwicklung eines Qualitätsprozesses für den Digitalen Campus besteht darin, einen Prozess für die Aufnahme neuer Anbieter*innen und damit neuer Angebote zu finden, der zu den zur Verfügung stehenden Ressourcen im Qualitätsmanagement passt. Bei der Anbindung eines Anbieters/einer Anbieterin gelangen möglicherweise zahlreiche Inhalte gleichzeitig auf den Digitalen Campus. Die Vielfalt der Angebotsthemen würde bei einer didaktischen und inhaltlichen Qualitätsüberprüfung die Expertise einer breit aufgestellten Fachredaktion erfordern. Vergleichbare Projekte wie [WirLernenOnline](#) zeigen, wie enorm hoher Personalbedarf damit verbunden ist, die gesamte Bandbreite der Themen abzudecken. Eine Möglichkeit, ohne eine Fachredaktion mit festem und kostenintensivem Personal auszukommen, wäre die Bildung eines Editorial Boards mit ehrenamtlichen Gutachter*innen. Wie im Peer-Review-Verfahren könnten Lehrende desselben Fachgebiets die Angebote inhaltlich auf ihre Qualität hin beurteilen. Die Herausforderung hierbei wäre die Gewinnung vieler und vielfältiger ehrenamtlicher Gutachter*innen, um eine stichprobenartige inhaltliche Überprüfung auszuweiten.

Auf Grundlage dieser Überlegungen wurde im Konsortium ein Vorschlag zum Aufnahmeprozess neuer Anbieter*innen erarbeitet (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Vorschlag des Prozesses zur Überprüfung potenzieller neuer Anbieter*innen und ihrer Angebote.

Grundvoraussetzung, um Angebote an den Digitalen Campus anzubinden, und damit der erste Schritt im Prozess, ist neben dem Kooperationsvertrag die Unterzeichnung der Selbstverpflichtung. Im zweiten Schritt überprüft ein*e QM-Mitarbeiter*in die/den neue*n Anbieter*in an sich. Kriterien dafür könnten die Seriosität oder eine (nicht) vorliegende Akkreditierung sein. Darauf folgt die technisch-formale Überprüfung, in der beispielsweise das Vorhandensein der notwendigen Metadaten oder bestimmter Plattformmerkmale (z.B. Browserkompatibilität) kontrolliert wird. Als nächster Schritt könnte eine stichprobenartige Überprüfung einzelner Angebote des Anbieters/der Anbieterin stattfinden, um diese hinsichtlich didaktischer und ggf. inhaltlicher Kriterien zu prüfen. Besteht die/der Anbieter*in diese vier Stufen der Überprüfung, kann sie/er nach der Freigabe durch das Entscheidungsgremium an den Digitalen Campus angebunden werden. Ab diesem Zeitpunkt haben die User*innen durch ihr Feedback die Möglichkeit, die Qualität der Inhalte wie oben beschrieben zu bewerten.

Es wird empfohlen, eine wiederkehrende Überprüfung von Anbieter*innen und deren Angeboten insbesondere dann umzusetzen, wenn stärkere Abweichungen von den hier beschriebenen Qualitätsansprüchen vorliegen.

4 Ausblick für das Gesamtprojekt

Das Förderprojekt *Digitaler Campus II* endet im April 2024 und wir freuen uns sehr, dass der Plattformprototyp des Digitalen Campus beim DAAD eine dauerhafte Heimat gefunden hat. Die Fusion mit dem MyGuide-Angebot des DAAD birgt viel Potential in der Kopplung eines etablierten Portals für internationale Studieninteressierte und Studierende mit den im Projekt entwickelten Konzepten, Lösungen und Serviceangeboten sowie mit den erschlossenen Kursinhalten des Digitalen Campus. Das Qualitätsmanagement-Konzept leistet einen wertvollen Beitrag zum zukünftigen Erfolg. Wir freuen uns auf viele hochwertige und spannende Inhalte und darauf, dass zukünftig internationale Studierende besser auf ein Studium in Deutschland vorbereitet werden. Sie möchten beim Digitalen Campus mitmachen und den Inhalten Ihrer Institution zusätzliche Sichtbarkeit verschaffen? Bitte schreiben Sie uns: digitaler-campus@daad.de Ebenso freuen wir uns, wenn andere, ähnlich gelagerte Projekte von den hier beschriebenen Überlegungen profitieren können. Bitte zögern sie nicht, uns für einen Austausch darüber zu kontaktieren.

Hier finden Sie den methodisch-didaktischen Leitfaden inklusive Checkliste zur Contenterstellung , lizenziert als CC BY 4.0: <https://zenodo.org/records/12626459>